

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ НАКОПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

PREREQUISITES FOR APPLICATION OF ENERGY STORAGE SYSTEMS

ВАСИЛЬКОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ,

*кандидат технических наук, ассистент,
Санкт-Петербургский горный университет.*

VASILKOV OLEG SERGEEVICH,

*candidate of technical sciences, assistant,
St. Petersburg Mining University.*

В данной статье рассматриваются предпосылки применения систем накопления электроэнергии (СНЭЭ). Выделен ряд барьеров, ограничивающих развитие рынка СНЭЭ в различных секторах энергетики. В основе исследования лежит сравнительный анализ типов подсистем накопления электроэнергии и областей применения данных систем. В результате установлено, что, во-первых, наиболее перспективным является использование электрохимических накопителей энергии, в особенности литий-ионных аккумуляторных батарей, во-вторых, системы накопления являются «активными» элементами систем электроснабжения, напрямую влияющими на их энергоэффективность.

This article discusses the prerequisites for the use of electric power storage systems (SNES). A number of barriers limiting the development of the SNEE market in various energy sectors are highlighted. The study is based on a comparative analysis of the types of subsystems of electricity storage and the areas of application of these systems. As a result, it was found that, firstly, the most promising is the use of electrochemical energy storage devices, especially lithium-ion batteries, and secondly, storage systems are "active" elements of power supply systems that directly affect their energy efficiency.

Ключевые слова: *система накопления электроэнергии, литий-ионный аккумулятор, управление режимами работы, электроснабжение, электроэнергия.*

Key words: *electric power storage system, lithium-ion battery, operation mode control, power supply, electricity.*

Актуальность исследования
Системы накопления электроэнергии (СНЭЭ) стали одним из самых быстрорастущих секторов электроэнергетики, за 10 лет сектор вырос в 48 раз, среднегодовые темпы роста составили 47%. Развитие данного сектора связано, в первую очередь, с распространением возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ), снижением материалоемкости, повышением удельных характеристик, а также с постепенной интеллектуализацией сетей [5]. По последним прогнозам, Bloomberg New Energy Finance к 2040 году совокупная установленная мощность систем накопления электроэнергии превысит порог в 1000 ГВт.

Важной особенностью СНЭЭ является возможность выполнять одновременно несколько задач, подробное описание которых будет приведено ниже. Среди реализованных в настоящий момент проектов всего 14% были ориентированы на решение одной задачи, остальные

для решения нескольких задач в системе электроснабжения, в которую данная СНЭЭ была интегрирована.

В России, несмотря на замедленную интеграцию ВИЭ, интенсивное развитие технологий накопления электроэнергии уже привело к возможности реализовывать проекты [12; 20], обладающие не только технической, но и экономической эффективностью. В таблице 1 представлен список реализованных проектов по применению СНЭЭ в РФ.

Таблица 1. Реализованные проекты по применению СНЭЭ в РФ.

Местоположение	Тип аккумуляторов	Суммарная номинальная мощность / энергоёмкость	Назначение СНЭЭ	Ввод в эксплуатацию
г. Москва, ЕЭС России	Цинк-бромные	25 кВА / 25 кВт·ч	Снижение затрат потребителя на покупку мощности и электроэнергии	Информация отсутствует
ПС Сколково, Московская обл., ИЦ «Сколково», ЕЭС России	Литий-ионные (литий-никель-марганец-кобальтатные)	1200 кВА / 1000 кВт·ч	ИБП	2012 г.
ПС Веселое, Адлерский р-н г. Сочи, п. Веселое, ЕЭС России	Литий-ионные (литий-никель-марганец-кобальтатные)	600 кВА / 500 кВт·ч	ИБП	2012 г.
ПС Спортивная, п. Красная поляна, ЕЭС России	Литий-ионные (литий-никель-марганец-кобальтатные)	600 кВА / 500 кВт·ч	ИБП	2012 г.
ПС Псоу, г. Сочи, ЕЭС России	Литий-ионные (литий-никель-марганец-кобальтатные)	1500 кВА / 2500 кВт·ч	ИБП, регулирование частоты, компенсация пиковой мощности	2013 г.
ПС Волхов-Северная, г. Санкт-Петербург, ЕЭС России Россия	Литий-ионные (литий-никель-марганец-кобальтатные)	1500 кВА / 2500 кВт·ч	Параллельная работа с газотурбинной установкой для компенсации пиковой мощности, выравнивания графика нагрузки, регулирования частоты.	2014 г.
ПС Восход, г. Омск, ЕЭС России	Литий-ионные (литий-никель-марганец-кобальтатные)	1200 кВА / 1000 кВт·ч	ИБП	2014 г.
Зарядная станция для электромобилей, г. Рязань, ЕЭС России	Литий-ионные (литий-железо-фосфатные)	22 кВА / 100 кВт·ч	СНЭ для зарядной станции электромобилей	2016 г.
Забайкальский край, с. Менза, изолированный район	Литий-ионные (литий-железо-фосфатные)	90 кВА / 300 кВт·ч	Оптимизация работы солнечной электростанции и ДЭС	2017 г.
Республика Тыва, п. Мугур-Аксы, изолированный район	Литий-ионные (литий-железо-фосфатные)	400 кВА / 466 кВт·ч	Оптимизация работы солнечной электростанции и ДЭС	2019 г.
Республика Тыва, п. Кызыл-Хая, изолированный район	Литий-ионные (литий-железо-фосфатные)	100 кВА / 255 кВт·ч	Оптимизация работы солнечной электростанции и ДЭС	2019 г.

Также, начиная с 2019, постепенно вводятся государственные стандарты, направленные на выработку единого подхода ко всем аспектам перспективного и интенсивно развивающегося направления систем накопления электрической энергии.

Так, ГОСТ Р 58092.1-2018 дает четкое «определение термину система накопления электрической энергии – установка с определенными границами, подключенная к электрической сети, включающая как минимум один накопитель электрической энергии (НЭЭ), которая извлекает электрическую энергию из электроэнергетической системы, хранит эту энергию внутри себя в какой-либо форме и отдает электрическую энергию обратно в электроэнергетическую систему» [13]. Также введены стандарты ГОСТ Р 58092.5.1-2018 [16], ГОСТ Р 58092.2.1-2020 [14], ГОСТ Р 58092.3.1-2020 [15], устанавливающие требования по эксплуатации и проектированию данных систем.

Однако существует ряд барьеров, ограничивающих развитие рынка СНЭЭ в различных секторах энергетики:

- отсутствие нормативно-технической базы, определяющей возможность использования СНЭЭ, как альтернативы резервному источнику электропитания;
- отсутствие четких правил и установленного порядка допуска СНЭЭ к оказанию системных услуг;
- риск квалификации со стороны регуляторов практики использования СНЭЭ сетевыми организациями как деятельности по продаже электрической энергии, что противоречит нормам действующего законодательства.

Сравнительный анализ типов подсистем накопления электроэнергии

Согласно указанным выше нормативным документам, СНЭЭ состоят из трех основных элементов: подсистемы накопления, подсистемы преобразования и подсистемы согласования с сетью. Подсистема накопления комплектуется аккумуляторами электроэнергии и содержит систему мониторинга заряда/разряда. Подсистема преобразования осуществляет преобразования напряжения постоянного тока подсистемы накопления в напряжение переменного и обратно. В подсистеме распределения основным элементом является согласующий трансформатор, содержит коммутационные аппараты. Для обеспечения согласованной работы всех перечисленных систем СНЭЭ дополняется системой управления. На рисунке 1 представлена стандартная структура СНЭЭ.

Рис. 1. Стандартная структура СНЭЭ.

В данном разделе подробно рассмотрим подсистему накопления электроэнергии.

В [9; 18; 21] приводится подробное описание типов подсистем накопления применяемых в составе СНЭЭ. По результатам сравнительного анализа на рисунке 2 представлена классификация существующих систем накопления по типу аккумулирующего элемента.

Электрические ✓ Конденсатор ✓ Суперконденсатор ✓ SMES	Механические ✓ PHS ✓ CAES ✓ FES	Электрохимические ✓ Вторичные батареи (Lead-acid, UltraBattery, NaS, NiCd, Li-ion, Metal-air) ✓ Проточные батареи (Redox flow-VRB, Hybrid Flow-ZnBr)
Термохимические ✓ Солнечное топливо	Химические ✓ H ₂ Fuel Cell	Тепловые ✓ CES ✓ AL-TES ✓ HT-TES

Рис. 2. Классификация систем накопления электрической энергии.

В таблице 2 представлены основные характеристики для вышеперечисленных накопителей энергии [2; 3]:

Таблица 2. Основные характеристики различных типов накопителей энергии.

Технология накопления электроэнергии	Доступная мощность, МВт	Степень изученности	КПД, %	Время отклика	Срок службы, лет (число циклов)	Капитальные затраты на единицу мощности, (\$/кВт)	Капитальные затраты на единицу энергии, (\$/кВт·ч)	Время заряда	Время разряда	Влияние на окружающую среду
Электрические										
Конденсатор	0-0,05	Серийное применение	60-65	мс	~ 5 (> 50 000)	200-400	500-1 000	с – ч	мс – 60 мин	Незначительно
Суперконденсатор	0-0,3	Хорошо изучено	90-95	8 мс	20+ (> 100 000)	100-450	300-2 000	с – ч	мс – 60 мин	Почти нет
Сверхпроводниковый магнитный накопитель (SMES)	0,1-10	Исследуется	95-98	< 100 мс	20+ (> 100 000)	200-489	1 000-72 000	мин – ч	мс – 8 с	Средне
Механические										
Гидроаккумулирующий накопитель (PHS)	100-5 000	Хорошо изучено	75-85	с – мин	40-60 (> 13 000)	2 000-4 300	5-100	ч – мес	1 – 24 ч	Значительно
Аккумуляция сжатого воздуха (CAES)	5-1 000	Хорошо изучено	70-89	1-15 мин	20-40 (> 13 000)	400-1 000	2-120	ч – мес	1 – 24 ч	Значительно
Кинетический накопитель (FES)	0,1-20	Начало серийного применения	93-95	< 4 мс – с	15+ (> 100 000)	250-350	1 000-14 000	с – мин	мс – 15 мин	Почти нет
Электрохимические										
Свинцово-кислотная АБ (Lead-acid)	0-40	Хорошо изучено	70-90	5-10 мс	3-15 (300-2 000)	300-600	200-400	мин – дл	с – ч	Средне
Гибридные (UltraBattery)	0-36	Исследуется	-	~ 5 мс	3-15 (3 000)	-	200	мин – дл	с – ч	Средне
Натриево-серная АБ (NaS)	0,05-34	Серийное применение	80-90	1 мс	10-15 (2 500-4 500)	1 000-3 000	300-500	с – ч	с – ч	Средне
Литий-ионная АБ (Li-ion)	0-100	Пилотные проекты	85-90	20 мс – с	5-15 (1 000-20 000)	900-4 000	600-3 800	мин – дл	мин – ч	Средне
Никель-кадмиевая АБ (NiCd)	0-40	Серийное применение	60-65	мс	10-20 (2 000-3 500)	500-1 500	400-2 400	мин – дл	с – ч	Средне
Металло-воздушная АБ (Metal-air)	0-0,01	Исследуется	~ 50	мс	- (100-300)	100-250	10-60	ч – мес	с – 24 ч	Незначительно
Проточная ванадиевая редокс АБ (VRB)	0,03-3	Начало серийного применения	~ 85	< 1 мс	10-15 (12 000+)	1 000-5 000	150-1 000	ч – мес	с – 10 ч	Средне
Проточная гибридная никель-бромная АБ (ZnBr)	0,05-10	Пилотные проекты	~ 75	< 1 мс	5-10 (2 000+)	700-2 500	150-1 000	ч – мес	с – 10ч	Средне
Термохимические										
Аккумуляция солнечной энергии	0-10	Исследуется	~ 20-30	-	-	-	-	ч – мес	1 – 24ч	Безвредно
Химические										
Водородный топливный элемент	0-58,8	Исследуется	25-58	< 1 с	5-20+ (1 000-20 000+)	500-10 000	15	ч – мес	с – 24ч	Незначительно
Тепловые										
Сверхвысокотемпературный (криогенный) накопитель энергии (CES)	0,1-300	Исследуется	40-50	-	20-40 (> 13 000)	200-300	3-30	мин – дл	1 – 8 ч	Безвредно
Аккумуляция тепловой энергии в подземных водоносных пластах (AL-TES)	0-5	Исследуется	50-90	-	10-20 (-)	-	20-50	мин – дл	1 – 8 ч	Незначительно
Высокотемпературный накопитель энергии (HT-TES)	0-60	Исследуется	30-60	-	5-15 (> 13 000)	-	30-60	мин – мес	1 – 24ч	Незначительно

Проанализировав представленные характеристики, можно сделать вывод, что подсистемы накопления электрохимического типа на основе литий-ионных аккумуляторных батарей наиболее перспективны для применения в составе СНЭЭ. Перспективным типом литий-ионных аккумуляторов являются литий-титанатные аккумуляторы, в которых в качестве материала анода используется не углерод, а оксид титана, что, в свою очередь, увеличивает срок службы аккумуляторов. Количество циклов заряда-разряда составляет 6000–12000, что в 2-4 раза выше показателей других типов литий-ионных аккумуляторов. При этом уменьшается плотность запасаемой энергии, так как уменьшается номинальное напряжение аккумулятора. Сдерживающим фактором применения накопителей данного типа являлась их дороговизна, однако, в настоящее время цены на литий несколько снизились и ожидается, что к 2030 г. стоимость сократятся в 4 раза по отношению к 2017 г.

Анализ областей применения систем накопления электроэнергии

Если переходить к способам применения СНЭЭ, то, условно, их можно разделить на две группы по соотношению энергоёмкости ($E_{ном}$) к мощности ($S_{ном}$). Классификация способов применения СНЭЭ представлена в таблице 3.

Таблица 3. Классификация способов применения СНЭЭ.

«Мощностное» применение $E_{ном} / S_{ном} < 1$	«Энергоёмкое» применение $E_{ном} / S_{ном} > 1$
<ul style="list-style-type: none"> • Регулирование частоты в ЕЭС России 	<ul style="list-style-type: none"> • Регулирование графика нагрузки
<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение качества электроэнергии 	<ul style="list-style-type: none"> • Отсрочка инвестиций в модернизацию сетевых объектов
<ul style="list-style-type: none"> • Сглаживание резких изменений мощности 	<ul style="list-style-type: none"> • Снижение потерь в сети
<ul style="list-style-type: none"> • Источник бесперебойного питания 	<ul style="list-style-type: none"> • Интеграция ВИЭ в энергосистему
<ul style="list-style-type: none"> • Повышение статической и динамической устойчивости 	<ul style="list-style-type: none"> • Электроснабжение изолированных территорий
<ul style="list-style-type: none"> • Замещение резерва в автономной системе 	<ul style="list-style-type: none"> • Предотвращение перегрузок при авариях

«Мощностное» применение

Большинство проектов по внедрению СНЭЭ данного направления нацелено на участие в рынке регулирования частоты. Однако, прогнозируется рост участия СНЭЭ и в других областях, например, обеспечении качества электроэнергии и статической и динамической устойчивости [6, 7]. Так наибольший технический и экономический эффект может быть получен на объектах распределенной генерации [19] и на автономных электростанциях с дизельными [18], газотурбинными и газопоршневыми установками [8]. При эксплуатации данных энергоустановок возникает задача стабилизации напряжения и частоты при набросе и сбросе нагрузки. С этой задачей вполне успешно справляются современные быстродействующие СНЭЭ [4].

Также перспективным накопителем для «мощностного» применения СНЭЭ являются суперконденсаторы (СК). В [10] рассматривается разработка так называемого гибридного накопителя электроэнергии. Применение гибридного накопителя энергии (ГНЭЭ), построенного на комбинации электрохимических накопителей и батареи суперконденсаторов является перспективной технологией для решения большого ряда задач, в том числе для поддержания уровня напряжения и частоты генератора при набросе/сбросе нагрузки. В настоящий момент ведутся работы по разработке систем управления [1] и формированию оптимального состава ГНЭЭ. Например, в [17] рассматриваются принципы линейной фильтрации для распределения мощности между накопителями. Там же приводятся результаты экспериментальных ис-

следований, однако, внедрение таких НЭЭ на реальных объектах затруднено из-за дороговизны СК и возможно лишь при значительном экономическом эффекте.

«Энергоемкое» применение

Согласно исследованиям АО «Фонд «Форсайт», в настоящий момент 27% от всех внедряемых СНЭЭ используются для регулирования графика нагрузки потребителя. В часы максимальных нагрузок затрачивается гораздо больше ресурсов на выработку электроэнергии, чем в периоды «провалов», а каждый останов и пуск энергоблоков связан с большими непроизводительными затратами, таким образом снижается коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) электростанций.

В [11; 22] рассматривается возможность выравнивания графиков нагрузки с использованием СНЭЭ. Предложена конфигурация СНЭЭ, позволяющая расширить его функциональные возможности. В результате логико-численного моделирования получены результаты, подтверждающие эффективность их использования.

Отдельной темой для исследования является применение СНЭЭ при интеграции ВИЭ в энергосистему и электроснабжение изолированных территорий. Оба эти направления нашли широкое отражение в отечественной и зарубежной научной литературе.

В таблице 4 приведена подробная информация по применению различных типов накопителей для следующих целей:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 – обеспечение качества электроэнергии; | 8 – сезонный накопитель энергии; |
| 2 – управление электропотреблением; | 9 – вращающийся резерв; |
| 3 – интеграция ВИЭ; | 10 – расширение сети; |
| 4 – аварийный резерв; | 11 – стабилизация сети; |
| 5 – смещение пиков потребления; | 12 – регулирование напряжения; |
| 6 – выравнивание графика нагрузки; | 13 – сервис конечного потребителя. |
| 7 – холодный резерв; | |

Условные обозначения:

- + – используется;
- – применение ожидается;
- – применение возможно.

На основании анализа данных, представленных в таблице 4, можно сделать вывод, что современные системы накопления электроэнергии с электрохимическими накопителями дают возможность управлять режимами работы как электросетевого оборудования, так и параметрами сети и являются не просто локальными буферами электрической энергии, а «активными» элементами, напрямую влияющими на энергоэффективность электроснабжения.

Результаты и выводы

В статье приводится подробный обобщающий анализ существующих систем накопления электроэнергии. Определены предпосылки применения данных систем, установлено, что «накопительная революция», обусловленная технологическим прогрессом, позволяет интегрировать СНЭЭ в системы электроснабжения для решения широкого спектра задач. Проведенный анализ различных подсистем накопления показал преимущества использования электрохимических накопителей энергии, в особенности литий-ионных аккумуляторных батарей. Анализ областей применения СНЭЭ доказывает, что данные устройства являются не просто буферными накопителями электроэнергии, а «активными» элементами систем электроснабжения.

Таблица 4. Классификация способов применения различных типов накопителей энергии.

Технология накопления электроэнергии	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Электрические													
Конденсатор	+	+											
Суперконденсатор	+										□	□	□
Сверхпроводящий магнитный накопитель (SMES)	+		+								+	□	□
Механические													
Гидроаккумулирующий накопитель (PHS)		+			+	+		□		+			
Аккумуляция сжатого воздуха (CAES)		+			+	+		■		□			
Кинетический накопитель (FES)	+	□	+	+					□		□	□	□
Электрохимические													
Свинцово-кислотная АБ (Lead-acid)	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+
Гибридные (UltraBattery)	+	+	+	+	+	+	+		□	□	+	+	+
Натриево-серная АБ (NaS)	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+
Литий-ионная АБ (Li-ion)	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+
Никель-кадмиевая АБ (NiCd)	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+
Металло-воздушная АБ (Metal-air)	+	+			+	+	+		+	+	+	+	+
Проточная ванадиевая редокс АБ (VRB)	□	+	+	+	□	□	+		□	□	□	+	□
Проточная гибридная цинк-бромная АБ (ZnBr)	□	+	+	+	□	□	+		□	□	□	+	□
Термохимические													
Аккумуляция солнечной энергии					□	□		■					
Химические													
Водородный топливный элемент		□	+	□	□	□	□	□	□	□			
Тепловые													
Сверхнизкотемпературный (криогенный) накопитель энергии (CES)		+			□	□	□	□		□			
Аккумуляция тепловой энергии в подземных водоносных пластах (AL-TES)		+			□	□	□	□		□			
Высокотемпературный накопитель энергии (HT-TES)		+			□	□	□	□		□			

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Chirkin V.G. A Battery-Supercapacitor Hybrid Energy Storage System Design and Power Management / Chirkin, V.G., Lezhnev L.Y., Petrichenko D.A., Papkin I.A. // International Journal of Pure and Applied Mathematics. 2018. Vol. 119. № 15. P. 2621-2625.
2. Das Choton K. Overview of energy storage systems in distribution networks: Placement, sizing, operation, and power quality / Das, Choton K., Bass, Octavian, Kothapalli, Ganesh, Mahmoud, Thair S., Habibi // Renewable and Sustainable Energy Reviews. Elsevier. Vol. 91(C). P. 1205-1230.
3. Electrical energy storage, White Paper, International Electrotechnical Commission, Geneva, 2011. URL: <https://www.iec.ch/basecamp/electrical-energy-storage>.
4. Vasilkov O.S. Modeling the process of redistributing power consumption using energy storage system with various configurations to align the electrical loads schedule / Bardanov A.I., Vasilkov O.S., Pudkova T.V. // International Conference on Innovations, Physical Studies and Digitalization in Mining Engineering (IPDME). 2020. Vol. 1753. URL: https://www.researchgate.net/publication/349152973_Modeling_the_process_of_redistributing_power_consumption_using_energy_storage_system_with_various_configurations_to_align_the_electrical_loads_schedule.
5. Zhukovskiy Y.L. Analysis of technological changes in integrated intelligent power supply systems / Zhukovskiy Y.L., Starshaia V.V., Batueva D. E., Buldysko A. D. // Innovation-Based Development of the Mineral Resources Sector: Challenges and Prospects - 11th conference of the Russian-German Raw Materials. 2018. P. 249-258.
6. Абрамович Б.Н. Современные проблемы и перспективы развития интеллектуализации и автоматизации энергосистем предприятий минерально-сырьевого комплекса / Б.Н. Абрамович, Ю.А. Сычев, Д.А. Устинов [и др.] // Горное оборудование и электромеханика. 2014. № 9(106). С. 6-11.
7. Балуев Д.Ю. Применение накопителя энергии для демпфирования колебаний мощности в автономных энергосистемах / Д.Ю. Балуев, В.М. Зырянов, Н.Г. Кирьянова, Г.А. Пранкевич // Инфра-

структурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития. Сб. материалов 18 Всерос. науч.-практ. конф., Новосибирск. ЦРНС. 2017. С. 181–187.

8. Балуев Д.Ю. Методика расчета основных параметров накопителя энергии по экспериментальным нагрузочным диаграммам / Д.Ю. Балуев, В.М. Зырянов, Н.Г. Кирьянова, Г.А. Пранкевич // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2018. Т. 22. № 5. С. 105–114. DOI: 10.21285/1814-3520-2018-5-105-114.

9. Бельский А.А. Анализ характеристик российских литий-ионных аккумуляторных батарей / А.А. Бельский, В.С. Добуш // Промышленная энергетика. 2019. № 9. С. 25-32.

10. Бердников Р.Н. Гибридный накопитель электроэнергии для ЕНЭС на базе аккумуляторов и суперконденсаторов / Р.Н. Бердников, В.Е. Фортон, Э.Е. Сон, К.К. Деньщиков, А.З. Жук, Ю.Г. Шакарян // Энергия единой сети. 2013. № 1. С. 40-51.

11. Васильков, О.С. Повышение надежности электроснабжения промышленного предприятия за счет применения гибридных накопителей электроэнергии / О.С. Васильков, В. А. Ивершина, Н. Н. Федоров // Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции «Инновации и перспективы развития горного машиностроения и электромеханики: IPDME-2019». 2019. С. 94–100.

12. Введены в эксплуатацию две гибридные электростанции на аккумуляторах «Лиотех» / Группа РОСНАНО. 2019. URL: <https://industry-hunter.com/krupnejsaa-v-rossii-ses-s-nakopitelem-postroena-na-baze-treh-tehnologij-polucivsih-podderzku-rosnano>.

13. ГОСТ Р 58092.1-2018 Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Термины и определения / Официальное издание. Москва. Стандартинформ. 2018. URL: <https://all-gosts.ru/gosts/gost-r-580921-2018>.

14. ГОСТ Р 58092.2.1-2020 (МЭК 62933-2-1:2017) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Параметры установок и методы испытаний. Общее описание / Официальное издание. Москва. Стандартинформ. 2020. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200173636>.

15. ГОСТ Р 58092.3.1-2020 Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Проектирование и оценка рабочих параметров. Общие требования / Официальное издание. Москва. Стандартинформ. 2020. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200173637>.

16. ГОСТ Р 58092.5.1-2018 (IEC/TS 62933-5-1:2017) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Безопасность систем, работающих в составе сети. Общие требования / Официальное издание. Москва. Стандартинформ. 2018. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200159406>.

17. Зырянов В.М. Энергетические характеристики гибридной системы накопления электрической энергии / В.М. Зырянов, Н.Г. Кирьянова, Г.Б. Нестеренко, Г.А. Пранкевич, А.М. Потапенко // Энергия единой сети. 2018. №6 (42). С. 34-43.

18. Зырянов В.М. Системы накопления энергии: российский и зарубежный опыт / В.М. Зырянов, Н.Г. Кирьянова, И.Ю. Коротков [и др.] // Энергетическая политика. 2020. № 6(148). С. 76–87. DOI 10.46920/2409-5516_2020_6148_76.

19. Кононенко В.Ю. Эффекты применения накопителей энергии в изолированных энергосистемах России / В.Ю. Кононенко, О.В. Вещунов, В.П. Билашенко, Д.О. Смоленцев // Арктика: экология и экономика. 2014. № 2(14). С. 61-66.

20. Крупнейшая в России СЭС с накопителем построена на базе трех технологий, получивших поддержку РОСНАНО / Группа РОСНАНО. 2019. URL: <https://novostivolgograda.ru/news/2020-02-26/tehnologii-rosnano-byli-ispolzovany-v-novoy-bashkirskoy-ses-1518743>.

21. Турышева А.В. Анализ эффективности применения современных электрохимических конденсаторов // Современная техника и технологии. 2014. № 5(33). С. 34.

22. Шклярский Я.Е. Влияние графика нагрузки на потери в электрической сети предприятия / Я.Е.Шклярский, С.Пирог // Записки Горного института. 2016. Т. 222. С. 859-863. DOI 10.18454/PMI.2016.6.859.

© Васильков О.С., 2022.